

JADID PEDAGOGIK VOSITASINING YOSHLAR MA'NAVİYATI RIVOJLANISHIDA TUTGAN O'RNI

Raxmatova Dilbar Anvar qizi

Profi University Navoiy filiali o'qituvchisi Navoiy davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639009>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jadid pedagogik vositalarining yoshlar ma'naviyati rivojidagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari, ularning maktab, darslik va o'quv qo'llanmalari orqali yosh avlod ongini uyg'otish, axloqiy va ma'naviy barkamollikka yetaklash yo'lidagi xizmatlari yoritib beriladi. Shuningdek, Abdulla Avloniy, Fitrat, Ahmad Donish kabi jadid ziyolilarining pedagogik faoliyati misolida ilm-ma'rifat, milliy ong va zamonaviy tafakkurni shakllantirish masalalari ochib beriladi. Maqolada jadid pedagogikasining bugungi yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati asoslab berilib, uning ma'naviy rivojlanishdagi dolzarbligi xulosalanadi.

Kalit so'zlar: ma'rifat, madaniyat, ta'lim-tarbiya, ma'naviyat, milliy uyg'onish, ziyolilar faoliyati, jadidchilik harakati, ma'naviy barkamollik, ma'naviy ong, axloq

Аннотация. В данной статье с научно-теоретической точки зрения анализируется роль джадидских педагогических средств в развитии духовности молодежи. Освещаются взгляды джадидских просветителей в области образования и воспитания, а также их вклад в пробуждение сознания молодого поколения и формирование нравственной и духовно зрелой личности посредством школ, учебников и учебных пособий. Кроме того, на примере педагогической деятельности таких джадидских деятелей, как Абдулла Авлони, Фитрат и Ахмад Дониш, раскрываются вопросы формирования научно-просветительского мировоззрения, национального самосознания и современного мышления. В статье обосновывается значение джадидской педагогики в воспитании современной молодежи и подчеркивается ее актуальность в процессе духовного развития.

Ключевые слова: просвещение, культура, образование и воспитание, духовность, национальное возрождение, деятельность интеллигенции, джадидское движение, духовная зрелость, духовное сознание, нравственность.

XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Markaziy Osiyo xalqlari Rossiya imperiyasi tarkibiga kirgach, siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan mustamlaka tuzumiga duch keldi. Bu davrda mahalliy aholi madaniy va ta'limiy jihatdan orqada qolgan, ijtimoiy hayotda inqiroz holatlari yuzaga kelgan edi. Jadidchilik ana shu tarixiy zarurat mahsuli sifatida vujudga keldi.[1]

Ma'rifatparvar jadid bobolarimiz elsevar, erksevar, millatparvar, o'z g'oyalariga ega, Vatan ozodligini bukilmas e'tiqodga aylantirgan vatandoshlarimiz edi. Jadid bobolarimiz o'z oldilariga qo'ygan maqsadlaridan biri XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Turkiston o'lkasini Rossiya mustamlakachiligidan ozod etish, xalqimizning hurlik, mustaqillik yo'lida olib borayotgan kurashlarini qo'llab-quvvatlash, ularga ma'naviy-g'oyaviy rahnamolik qilishdan iborat edi. Ularning yana bir yirik, strategik maqsadi xalqimizni qorong'ulik, zulmatdan qutqarish, ilm-fan,

madaniyatga keng e'tibor berish, ma'rifatli davlat va jamiyat qurish niyatini amalga oshirish edi. Jadid bobolarimiz eng avvalo oddiy xalqni zamonaviy madaniyat, xususan, teatr, kino kabi yangi ma'naviyat maskanlariga jalb qilishni, ularni o'qish-yozish, kitobga oshno qilishni o'z faoliyatlarining ustuvor yo'nalishi, deb bildilar. Shu asnoda xalqni uyg'otish kerak edi.[2]

Millat ma'naviyatini yuksaltirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ziyolilar maktablar uchun o'quv dasturlari, darslik va qo'llanmalarni bevosita o'zlari yaratganlari barchaga ma'lum. Jumladan, Munavvarqori Abdurashidxonovning “Adibi avval”, “Adibi soniy”, “Tajvid”, “Usuli hisob”, “Tarixi islom”, Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, Behbudiyning “Qisqacha umumiy geografiya”, “Bolalar maktubi” kabi asarlari bunga yaqqol misoldir. Ajdodlarimizning bu kabi tashabbuslari millatni qoloqlik va xurofot girdobidan qutqarishga qaratilgan amaliy sa'y-harakatlar edi. Ularning eng oliy niyati ma'rifat, ilm-fan va yuksak ma'naviyat orqali taraqqiyotga erishishdan iborat bo'lgan. Ular ma'naviyatni shunday anglaganki, ozodlik va mustaqillikka turli mojarolar, qonli to'qnashuvlar va vayronkor urushlar orqali emas, balki xalqning savodxonligini oshirish, ma'naviy ongini yuksaltirish yo'li bilan, har qanday qaramlikka sabab bo'luvchi omillarni bartaraf etish orqali erishishni maqsad qilganlar.

«Ahmad Kalla», «Ahmad maxdum» nomlari bilan zamonasida shuhrat qozongan va ilmiy-adabiy tafakkurning yangilanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan Ahmad Donish XIX asr Buxorosining qomusiy ilm egalaridan edi. Ahmad Donish 1857, 1869 va 1874 yillarda uch marta Buxoro elchilari tarkibida Peterburgda bo'lib, Ovro'po madaniyati, ilm-fan sohasidagi yutuqlari bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishi, mutafakkir dunyoqarashida katta burilish yasadi va o'z taassurotlari ta'sirida Buxoroda mavjud tartiblarni isloh qilish loyihasini olg'a surdi. «Navodir ul-vaqoe» kitobi Ahmad Donishning asosiy asari hisoblanib, unda olim o'zining turli masalalarga munosabatini ifodalagandir. «Navodir ul-vaqoe», «Risoi muxtasare az tarixi saltanati xonadoni mang'itiya» asarlarida Ahmad Donish ijtimoiy taraqqiyotga g'ov bo'lib qolgan feodal ijtimoiy-siyosiy tuzum, tartib va munosabatlarni tanqid ostiga oladi.[3]

Muallif kasb-hunar egallash haqida yozar ekan, uni o'z o'g'illariga «vasiyatnoma»ga aylantiradi. Va bu orqali o'quvchida katta qiziqish va ishtiyoq paydo qiladi. Darhaqiqat, adib boshidan kechgan baxtli-baxtsiz, shirin-achchiq kunlar, hayot, sayohat xotiralari, safarlar davomida do'stlardan tinglangan hikoyalar va bulardan kelib chiquvchi ibratlar hech kimni befarq qoldirmaydi. Muhimi shundaki, bu ibratlar XIX asr Yevropa tamaddunini o'z ko'zi bilan ko'rgan, ayni paytda, shu davr Sharq ilm-fanining Turkiston sarhadidagi eng buyuk namoyandasi vasiyatlar edi. Kasb-hunarga, ilm-fanga mehr, halollik, mansab-martaba, mol-dunyo hirsidan uzoq bo'lish, bani basharga xayrixohlik, har qanday holda ham yaxshilik qilish, islomiy axloq bu vasiyatlarning asosiy mazmunini tashkil etadi. Adib qoldirgan meros nafaqat shaxsiy hayotiy tajribalar yig'indisi, balki butun bir davr tafakkurining badiiy va falsafiy ifodasidir. Uning xotira va mulohazalari orqali o'quvchi Sharq va G'arb dunyoqarashining tutash nuqtalarini, zamon o'zgarishlari fonida insoniy qadriyatlarining qanchalik muhim ekanini anglaydi. Adib o'z asarlari bilan ilm va ma'rifatni jamiyatni yuksaltiruvchi eng qudratli kuch sifatida ko'rsatadi, insonni o'z nafsini tiyishga, tafakkur bilan yashashga, har bir amalda mas'uliyat va vijdonni ustun qo'yishga chorlaydi. Shu jihatdan, bu vasiyatlar faqat bir davr yoki bir makonga xos bo'lib qolmay, bugungi kun o'quvchisi uchun ham ma'naviy yo'l-yo'riq, hayotiy mezon vazifasini o'taydi.

Xalqining savodli va ongli bo'lishini chin dildan istagan, ularni nodonlik va bexabarlik uyqusidan uyg'otishga intilgan, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga chorlagan fidoyi jadidlardan biri Abdurauf Fitrat edi. Fitrat milliy manfaatlarni ko'zlab yozilgan ko'plab

dramalari, publitsistik maqolalari hamda ilmiy asarlari orqali xalq va yurt taraqqiyotiga o'zining beg'araz hissasini qo'shdi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu asarlarni yaratishdan ko'zlangan asosiy maqsad — xalq ommasini ularni mutolaa qilib, milliy ongini uyg'otsin va jaholatdan xalos bo'lsin edi. Shu boisdan ham Fitratni jadidchilik harakatining eng yorqin va yetuk namoyandalaridan biri sifatida e'tirof etish mumkin. Fitrat ijodidagi barcha dramatik asarlarda milliy manfaat va vatanparvarlik g'oyalari ustuvor o'rin egallaydi. Shunday asarlardan biri — “Chin sevish” dramasi. Asarni to'liq mutolaa qilmagan o'quvchi, faqat sarlavhaga qarab, unda sevgi-muhabbat, oshiqona tuyg'ular tasvirlangan deb taxmin qilishi mumkin. Ammo aslida bu drama tarixning eng og'ir davrlarini, mustamlakachilik zulmiga qarshi keskin norozilikni hamda jamiyatdagi tuban va jirkanch illatlarni fosh etadi.

Ushbu asarni o'qib tahlil qilish natijasida yoshlarning muhabbatga mas'uliyat bilan qarash shakllanadi. Asar oddiy sevgi emas, pok, fidoyi va halol muhabbatni targ'ib qiladi. O'quvchi sevishni faqat his emas, mas'uliyat va sadoqat ekanini anglay boshlaydi. Vijdon va halollik tuyg'usi kuchayadi. Qahramonlar ichki kurashlari orqali inson to'g'rilik, insoflilik, vijdon bilan yashash kerakligini his qiladi. Bu esa o'quvchining o'z xatti-harakatlarini ham tahlil qilishiga olib keladi. Ma'naviy poklanishga undaydi. Asar o'quvchini yolg'ondan yiroq bo'lishga, nafsni tiyishga,

sof niyat bilan yashashga chaqiradi. Bu ichki tarbiya uchun juda muhim. Vatan va millatga mehr uyg'otadi. Fitrat muhabbatni shaxsiy tuyg'u bilan cheklamaydi, uni millat, vatan taqdiri bilan bog'laydi. Natijada o'quvchida vatanparvarlik, mas'uliyat, g'urur hissi kuchayadi. O'ylash va mulohaza qilish qobiliyati rivojlanadi. Asar oddiy voqea emas, ramziy va falsafiy. O'quvchi hayotning ma'nosi muhabbatning asl mohiyati, insoniy burch haqida chuqur o'ylay boshlaydi. Bu esa ma'naviy yetuklikka olib keladi. Xulosa qilib aytganda “Chin sevish”ni o'qigan insonda ruhiy poklik, mas'uliyat, sadoqat, vijdon va vatanparvarlik kabi fazilatlar shakllanadi. Bu asar nafaqat sevgi haqidagi hikoya, balki insonni ichidan tarbiyalaydigan ma'naviy maktabdir.

Abdulla Avloniy - o'zbek jadidchilik harakatining yirik namoyandasi, ma'rifatparvar shoir, pedagog va jamoat arbobidir. U xalqni jaholatdan chiqarish, yoshlarni ilm-ma'rifat va axloq ruhida tarbiyalashni hayotining bosh maqsadi deb bilgan. Abdulla Avloniy o'zining “Madaniyat to'lqunlari” nomli maqolasida yoshlar madaniyat va ma'naviyatini rivojlantirishga doir quyidagi fikrlar bayon qilingan.

“Yoshlarimizdan madaniyatga loyiq ravishda o'qub, diniy va madaniy kishilar hozirlansa, tarbiya va ta'limg'a mohir olim va olima, adib va adibalarimiz yetushsa, maktab va madrasalarimiz muntazam va tartibli bo'lsa, ziroat, sanoat va tijorat ishlariga mohir kishilar yetushub, zamonag'a muvofiq ravishda ish yuritilsa, tartibli «Dorul-yatim» — yetimxonalar, «Dorul-ujizin» — kambag'alxonalar, kutubxonalar va qiroatxonalar ochilsa, shirkat (tovarishstvo)lar barpo qilinsa, yuqorida dedigimiz kabi, xalqimiz orasida zamonag'a loyiq ulum va funundan boxabar ulamolarimiz ko'paysa, och va yalang'och kishilarimizning maishatlarini tuzatmak uchun harakat qilinsa, o'qutilsa, axloq va odob o'rgatilsa, shul vaqtda eskincha orasidan chiqub, haqiqiy madaniyat bo'stonig'a yuzlang'on hamda madaniyat to'lqunlaridan qutulub, sohili salomatg'a chiqq'on bo'lur eduk. Sohili salomatg'a chiquvimizga zamon musoid verurmi, vermasmi bilmaymiz.”[4]

Mazkur fikrlar shuni ko'rsatadiki, jamiyat taraqqiyoti avvalo ta'lim-tarbiya, ilm-ma'rifat va madaniyat bilan chambarchas bog'liqdir. Yoshlarning zamonaviy bilim va kasb-hunarlariga ega bo'lishi, diniy va dunyoviy ilmlarni puxta egallashi, maktab va madrasalarning tartibli

faoliyat yuritishi millat ravnaqi uchun muhim asos hisoblanadi. Shuningdek, ijtimoiy muassasalar — yetimxonalar, kambag'alxonalar, kutubxonalar va qiroatxonalar tashkil etilishi, savdo-sanoat va qishloq xo'jaligining rivoji xalq farovonligini ta'minlaydi. Muallif ta'kidlaganidek, axloq, odob va bilim orqali jamiyatni yangilash mumkin. Demak, haqiqiy madaniyatga erishish yo'li har bir insonning o'qib-o'rganishi, o'z ustida ishlashi va jamiyat taraqqiyoti uchun mas'uliyatni his etishidan boshlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qosimov, Sh. Jadidchilik va taraqqiyparvarlik. Toshkent: Fan, 2012.
2. Abdusalil Mavrulov- Jadid ma'rifatparvarlarining madaniyat haqidagi qarashlariga doir
3. I.M. Mo'minov Tanlangan asarlar. Birinchi tom. T-1969
4. Abdulla Avloniy -Madaniyat to'lqunlari